

Data-mobilisatie en *capacity building* bij Teylers Museum

Eindverslag NLBIF-project

Stichting tot Beheer en Instandhouding van Teylers Museum

November 2023

Inhoud

Projectinformatie.....	3
Projectgroep	3
Samenvatting.....	4
Inleiding.....	4
Doelstellingen	4
Project uitvoering.....	5
Looptijd.....	5
Selectie van deelcollecties	5
Teylers Museum als GBIF- <i>publisher</i>	5
Taxonomische en geografische updates	5
Data verzamelen, opschonen en uniformeren	6
Uploads naar GBIF	6
Resultaten.....	6
Terug- en vooruitblik.....	6
Referenties	7

Projectinformatie

Projectcode	nlbif2022.009
Onderwerp	data / infrastructuur
Looptijd	1 maart 2023 t/m 31 oktober 2023
Coördinatoren	Eulàlia Gassó Miracle & Tim de Zeeuw (Teylers Museum)
Financiering	Dit project is gerealiseerd met een financiële bijdrage van Stichting NLBIF – Netherlands Biodiversity Information Facility (NLBIF-call 2022)
Citeren als	Gassó Miracle, E., de Zeeuw, T., van der Linden, T. & van Dijk-Barnhoorn, A. (2023). <i>Data-mobilisatie en capacity building bij Teylers Museum. Eindverslag NLBIF-project 2022.009.</i>

Projectgroep

Hoofdaanvrager	Stichting tot Beheer en Instandhouding van Teylers Museum
Directeur/bestuurder	Marc de Beyer
Afdeling Wetenschap	Trienke van der Spek (afdelingshoofd) Eulàlia Gassó Miracle (conservator) Tim de Zeeuw (collectiebeheerder)
Adviseurs	Anne Schulp (honorair conservator Paleontologie Teylers Museum, onderzoeker Naturalis Biodiversity Center, hoogleraar Geowetenschappen Universiteit van Utrecht)
Projectteam	Eulàlia Gassó Miracle (projectleider) Tim de Zeeuw (databeheer en coördinatie) Tom van der Linden (Junior conservator Paleontologie) Aislinn van Dijk-Barnhoorn (registratiemedewerker)
Contact details	Eulàlia Gassó Miracle Teylers Museum, Spaarne 16, 2011 CH Haarlem egasso@teylersmuseum.nl

Samenvatting

Dit project was gericht op het vergroten van de capaciteit van Teylers Museum om de gegevens uit zijn paleontologische collectie te mobiliseren en te publiceren in GBIF. Een junior conservator Paleontologie en een registratiemedewerker hebben de datasets van vier deelcollecties omgezet in GBIF-gestandaardiseerd formaat en de kwaliteit van de gegevens verbeterd. Een totaal van 5.274 specimens zijn geüpload naar GBIF, inclusief de hele collectie type-exemplaren. Om de duurzame datamobilisatie naar GBIF vanuit Teylers Museum te waarborgen zijn handleidingen beschikbaar voor het omzetten van gegevens naar GBIF-*data quality requirements* en de datasets naar GBIF te uploaden.

Inleiding

De paleontologische collectie van Teylers Museum omvat ruim 22.000 collectiestukken van alle groepen dieren, planten en microfossielen. In de collectie bevinden zich belangrijke en zeldzame collectiestukken die via andere routes niet beschikbaar zijn voor de internationale onderzoeksgemeenschap. Dankzij het historische karakter van de collectie bevat deze veel type-exemplaren en is er veel materiaal uit vindplaatsen die reeds lang gesloten zijn of nog slechts zeer beperkt toegankelijk, zoals de Nederlandse St. Pietersberg bij Maastricht en groeves in de Solnhofenregio. Deze (gesloten) historische collectie werd grotendeels verzameld tussen 1780 en 1950. De collectie wordt jaarlijks meerdere malen geraadpleegd voor paleontologisch onderzoek. Daarnaast ontvang de afdeling jaarlijks tientallen verzoeken van wetenschappers om zowel data als literatuur en afbeeldingen te kunnen raadplegen.

De wens van Teylers Museum is om de complete collectie fossielen in de komende jaren te ontsluiten via GBIF. Dankzij de financiering van NLBIF voor dit pilotproject heeft Teylers Museum de eerste stappen gezet. De afdeling Wetenschap heeft protocollen en een workflow ontwikkeld om verouderde gegevens te actualiseren volgens GBIF-standaarden om ze daarna naar GBIF te uploaden. Een dataset van meer dan 5.000 records is geüpload naar GBIF.

Doelstellingen

In het oorspronkelijke projectplan zijn de volgende doelen geformuleerd:

1. De gegevens uit een set van ca. 5000 collectiestukken te standaardiseren en verrijken volgens GBIF-kwaliteitseisen. Hierin worden de volgende twee collecties vanwege hun grote belang voor onderzoekers specifiek meegenomen:
 - a. de type-exemplaren
 - b. de complete Maastrichtse Krijtcollectie
2. De expertise binnen de afdeling Wetenschap te vergroten zodat Teylers Museum in de toekomst de gehele fossielencollectie ontsluit via GBIF. Het publiceren van datasets via GBIF wordt ingebed in de standaard werkzaamheden van de afdeling Wetenschap.

Project uitvoering

Looptijd

De beoogde startdatum is van 1 september 2022 naar 1 maart 2023 geschoven, in overleg met NLBIF-node manager Niels Raes. De totale doorlooptijd van het project was acht maanden: van 1 maart 2023 t/m 31 oktober 2023.

Teylers Museum heeft voor de realisatie van dit project een junior conservator Paleontologie (van 1 maart t/m 31 augustus) en een registratiemedewerker (van 1 mei t/m 31 oktober) aangenomen.

Selectie van deelcollecties

De deelcollecties geselecteerd in dit project voor ontsluiting via GBIF zijn van groot historisch en/of wetenschappelijk belang:

1. Collectie type-exemplaren (de gehele typen collectie van Teylers Museum)
2. Collectie Krijtfofossielen uit de Sint Pietersberg, Maastricht en omgeving (de oudste collectie Krijtfofossielen ter wereld, Laat-Krijt, 66.0 Ma)
3. Collectie fossielen uit de boven-Jura (Malm, 163,5 tot 145 Ma) van het Altmühltal, inclusief de lithografische steen van Solnhofen (Zuid-Duitsland).
4. Collectie fossielen uit het midden-laet Mioceen (~14--5 Ma) van Öhningen, Zuid-Duitsland

Teylers Museum als GBIF-publisher

Teylers Museum is sinds 7 juni 2023 GBIF-publisher en geregistreerd bij GRSciColl (Global Registry of Scientific Collections):

- Teylers Museum in GBIF: <https://www.gbif.org/publisher/0a71dc7c-38fc-4db0-ac26-d56b99d2557e> . Endorsed by Netherlands Biodiversity Information Facility.
- Teylers Museum in GRSciColl: NCBI_BIOCOLLECTION 939823 / URI <http://grscicoll.org/institution/teylers-museum-paleontologische>

Teylers Museum publiceert zijn datasets onder License CC BY-NC 4.0.

Taxonomische en geografische updates

De gegevens uit de database van Teylers Museum (in AdLib) zijn klaar gemaakt voor exports naar GBIF:

1. De verouderde taxonomie is geüpdatet met behulp van checklists en de Paleobiology Database.
2. De type-status en nomenclatuur van de type-exemplaren is gecontroleerd en gedocumenteerd, inclusief ca. 35 nieuwe type-specimens die niet eerder als type waren geïdentificeerd.
3. Retrospectief georeferencing: oude vindplaatsnamen zijn geüpdatet en coördinaten toegevoegd volgens de geldende *best practices*.
4. Stratigrafische informatie is aangevuld en/of gecorrigeerd.

5. De records zijn verrijkt met gegevens uit de wetenschappelijke literatuur, met name voor de type-exemplaren.

Data verzamelen, opschonen en uniformeren

Om de data in AdLib klaar te stomen voor export naar GBIF zijn de volgende stappen genomen:

1. Inventarisatie van de nodige aanpassingen in AdLib records om te voldoen aan DarwinCore format en metadata standaards.
2. Mapping van velden in AdLib en in GBIF om de voorkeurschrijfwijze voor de velden in beide systemen te onderzoeken.
3. Documentatie van de gekozen format en plaats voor annotaties (identificatie, (hogere) taxonomie, vindplaatsen, type-status, etc.).
4. Vastleggen van protocollen voor invoer en export in een handleiding.

Uploads naar GBIF

De upload van datasets naar GBIF is gerealiseerd met exports vanuit csv-bestanden. In totaal zijn er 5.274 records in 4 datasets geüpload (zie 'Resultaten').

Resultaten

De concrete resultaten voor de gestelde doelen zijn:

- Update van 45 (historische) vindplaatsen met DarwinCore-notatie
- Invoer van 662 nieuwe wetenschappelijke namen
- Update van 5.433 records in Adlib
- Upload van 5.274 records naar GBIF die voldoen aan de GBIF-*data quality requirements* en met hoge taxonomische, temporele en geografische precisie, in 4 datasets:
 - 166 type-exemplaren: [DOI 10.15468/x9ebh](https://doi.org/10.15468/x9ebh)
 - 1.319 uit de Maastricht collectie: [DOI 10.15468/jfzgkb](https://doi.org/10.15468/jfzgkb)
 - 2.993 uit de Solnhofen collectie: [DOI 10.15468/83cczk](https://doi.org/10.15468/83cczk)
 - 796 uit de Öhningen collectie: [DOI 10.15468/p438tp](https://doi.org/10.15468/p438tp)
- Ontwikkeling van een workflow (digitaliseringsprotocollen) en infrastructuur (database volgens DwC-standaards) om data te blijven publiceren.
- Handleiding voor het maken van een export-bestand vanuit AdLib en Axiell voor GBIF.
- Theasaurus voor vindplaatsen uit deze 4 datasets.
- Ontwikkeling van in-huis expertise om aanvullende datasets te publiceren in GBIF.

Terug- en vooruitblik

De mobilisatie van data wordt ingebed in de standaard werkzaamheden van de afdeling Wetenschap dankzij de nieuwe kennis opgedaan tijdens dit project.

Het project leverde een aantal leerpunten op, met name het gebied van registratie in AdLib in voorbereiding voor export naar GBIF. Een belangrijke punt is hoe te voldoen aan de eisen

waaraan de velden en bijbehorende data moeten voldoen in AdLib zonder verlies van historische en museale gegevens. De gemaakte afspraken zijn gedocumenteerd zodat Teylers Museum in de toekomst nieuwe datasets gereedmaken kan maken voor export naar GBIF.

Eind 2023 zal Teylers Museum de overstap van AdLib naar Axiell Collections maken. In voorbereiding hiervoor zijn templates gemaakt gebaseerd op zowel Adlib als op Axiell om als leidraad te gebruiken voor een eventueel volgend invoertraject. Tevens is ook een handleiding gemaakt voor het maken van een export naar GBIF vanuit Axiell. Met de overstap naar Axiell krijgen alle beschikbare specimenfoto's een *persistent identifier* toegewezen. Hiermee zullen ze klaar zijn om toegevoegd te worden aan de gepubliceerde datasets in GBIF.

De mobilisatie van de data uit de fossielencollectie naar GBIF blijft afhankelijk van de expertise van externe medewerkers (paleontoloog en datamanagers). In de toekomst zal Teylers Museum vervolgpiloten opzetten die aansluiten aan dit eerste pilot voor de verdere ontsluiting van de paleontologische collectie.

Referenties

Chapman, A.D. and Wieczorek, J.R. (2020) *Georeferencing Best Practices. Version 1.0*. Copenhagen, Denmark, GBIF Secretariat. doi: [10.15468/doc-gg7h-s853](https://doi.org/10.15468/doc-gg7h-s853)

Van der Linden T., de Zeeuw T., Creuwels J., Gassó Miracle E. (2023). *Teylers Museum - Maastricht Fossil Collection*. Teylers Museum. Metadata dataset
<https://doi.org/10.15468/jfzgkb> accessed via GBIF.org on 2023-11-16.

Van der Linden T., de Zeeuw T., Creuwels J., Gassó Miracle E. (2023). *Teylers Museum - Öhningen Fossil Collection*. Teylers Museum. Occurrence dataset
<https://doi.org/10.15468/p438tp> accessed via GBIF.org on 2023-11-16.

Van der Linden T., de Zeeuw T., Creuwels J., Gassó Miracle E. (2023). *Teylers Museum - Solnhofen Fossil Collection*. Version 1.3. Teylers Museum. Occurrence dataset
<https://doi.org/10.15468/83cczk> accessed via GBIF.org on 2023-11-16.

Van der Linden T., de Zeeuw T., Creuwels J., Gassó Miracle E. (2023). *Teylers Museum - Type specimens Fossil Collection. Version 1.5*. Teylers Museum. Occurrence dataset.
<https://doi.org/10.15468/x9ehbh> accessed via GBIF.org on 2023-11-01.

Paleobiology Database (2023). The Paleobiology Database. Checklist dataset
<https://doi.org/10.15468/zzoyxi> accessed via GBIF.org on 2023-11-02.